

SHAÑARAQ BIRGE ISLESIWI TIYKARINDA "TÁRBIYA" PÁNINIŇ NÁTIYJELILIGIN ARTTÍRÍW JOLLARÍ

Innovatsion texnologiyalar universiteti oqıtıwshısı **M.P. Suleymanova**

Innovatsion texnologiyalar universiteti talabası **S.Q.Bekmurzaeva,**

Annotaciya.

Maqalada "Tárbiya" pánin oqıtıwda mektep hám shañaraq ortasındaǵı óz-ara birge islesiwdiń áhmiyeti talqılanadı. Jas áwladtıń ruwxıy-etikalıq qásiyetlerin qalıplestiriwde ata-analardıń roli hám bul processtıń nátiyjeliligini arttırıw boyınsha zamanagóy metodikalıq usınıslar berilgen.

Tayanış sózler: Tárbiya páni, shañaraq, mektep, birge islesiw, kámil insan, etika, dástúr, pedagogikalıq úgit-násiyat.

Аннотация.

В статье обсуждается важность взаимодействия школы и семьи в преподавании предмета "Воспитание." Даны современные методические рекомендации по роли родителей в формировании духовно-нравственных качеств молодого поколения и повышению эффективности этого процесса.

Ключевые слова: дисциплина воспитания, семья, школа, сотрудничество, гармонично развитая личность, этика, традиция, педагогическое наставление.

Annotation.

The article discusses the importance of cooperation between school and family in teaching the subject "Upbringing." Modern methodological recommendations are provided on the role of parents in the formation of the spiritual and moral qualities of the younger generation and increasing the effectiveness of this process.

Key words: Education, family, school, cooperation, well-rounded individual, ethics, tradition, pedagogical guidance.

Kirisiw: Házirgi dáwirde bilimlendiriw sistemasındaǵı reformalardıń tiykarǵı baǵdarlarından biri — jekke shaxstıń ruwxıy hám intellektual potencialın rawajlandırıw bolıp tabıladı. Mekteplerde oqıtılıp atırǵan "Tárbiya" pání jaslardıń jámiyetke beyimlesiwı, etikalıq normalardı ózlestiriwi hám watansúyislik sezimlerin qalıplestiriwde tiykarǵı orın tutadı[5].

Biraq, tálim beriwde qanshelli zamanagóy texnologiyalar qollanılmasın, eger mektep penen shańaraq ortasında bekkem "altın kópir" qurılmasa, tárbiyanın nátiyjeliligi tómen bolıp qala beredi.

Shańaraq — Tárbiya pániniń ámeliy maydanı

Mektepte oqıwshı "Tárbiya" pání sabaqlarında etikalıq qaǵıydalar, miyrim-shapaat, úlkenlerdi húrmetlew sıyaklı teoriyalıq bilimlerde aladı. Biraq, bul bilimlerde minez-qulıqqa aylanıwı ushın shańaraqtaǵı ortalıq júdá áhmiyetli[1].

Úlgi bolıw faktorları: Bala mektepte esitken jaqsı pikerlerin úyine barǵanda atanasınıń is-háreketinde kórse ǵana, onda sol qásiyet bekkemlenedi.

Qádrıyatlardıń sáykesligi: Mektep hám shańaraq tárbiyasındaǵı talaplardıń birdey bolıwı balada ruwxıy qarama-qarsılıqlar payda bolıwınıń aldın aladı[4].

Birge islesiwdiń nátiyjeli jolları:

"Tárbiya" pániniń nátiyjeliligini arttırıw ushın tómendegi baǵdarlarda jumıs alıp barıw maqsetke muvapiq:

"Mektep – oqıwshı – ata-ana" úshligi: Sabaqlıqta berilgen ámeliy tapsırmalardı oqıwshı úyde ata-anası menen birge orınlawı kerek. Mısalı: "Shańaraq shajarasın duziw" yamasa "Kishiye izzet" temasındaǵı úy tapsırmaları ata-analar menen sáwbbetlesiwdi talap etedi.

Pedagogikalıq úgit-násiyat: Mekteplerde "Ata-analar universiteti" yamasa "Ata-analar mektebi" sıyaklı klublar jumısın jandıırıw. Bunda "Tárbiya" pání oqıtıwshıları ata-analarǵa[balanıń jas psixologiyası hám zamanagóy tárbiya usılları boyınsha metodikalıq kómek beredi.

Birgeliktegi ilajlar: "Tárbiya" páni dógeresinde "Meniń úgili shańaraǵım", "Kitapsúyer shańaraq" sıyaklı kórrik-tańlawlar hám sport ilajların turaqlı ótkeriw. Bul balada shańaraǵı menen maqtanış sezimin oyatadı.

Sanlı platformalardan paydalanıw: Telegram yamasa basqa sociallıq tarmaqlar arqalı ata-analara "Kúnlik tárbiya keńesi" yamasa balanıń etikalıq jetiskenlikleri haqqında unamlı xabarlar jiberiw[2].

Mashqalalar hám sheshimler.Házirgi waqıtta ayırım ata-analardıń balanıń tárbiyasın tek mektepke tapsırıp qoyıwı tiykarǵı mashqalalardıń biri bolıp tabıladı. Bunıń sheshimi sıpatında "Tárbiya" páni sabaqlarına "Meniń ákemniń/apamniń kásibi" yamasa "Ata-anam — meniń jetiskenligimniń sebebi" sıyaqlı ashıq sabaqlarǵa ata-analardı miyman retinde mirát etiw ógada nátiyjeli.

Juwmaq

Juwmaqlap aytqanda, "Tárbiya" páni tek qánigeniń jumısı emes, bálki pútkil jámiyet hám eń birinshi gezekte shańaraqtıń wazıypasıdır. Mektep penen shańaraq bir jaǵadan bas shıǵarıp háreket etse ǵana, biz keleshekte ruwxıy kámil, watansúyis hám joqarı mádeniyatlı áwladtı jetistire alamız. Tárbiya — bul úziliksiz process bolıp, onıń jemisi mektep hám shańaraqtıń isenimli doslıǵında kórinedi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi

- 1.Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń qararı, PQ-4419-sonlı, 2019-jıl.
- 2."Tárbiya" páni sabaqlıqları (1-11-klaslar ushın metodikalıq qollanba).
3. Munavvarov A.K., Shańaraq pedagogikası, Tashkent, 1994.
- 4.Abdulla Avloniy, Turkiy guliston yoxud axloq, Tashkent, 1992.
5. Xasanov R., Mektep hám shańaraq hamkorlıǵı, Nókis, 2010.